

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

Нодирова Хурсаной Ибрагимовна

Ташкентский государственный стоматологический институт
Академический лицей Учитель русского
языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7057384>

Аннотация: В статье представлена информация об использовании педагогических технологий в обучении русскому языку и литературе и проектировании учебного процесса.

Ключевые слова: образование, педагогическая технология, дизайн, деятельность, принцип.

В годы независимости было признано, что использование технологий в образовательном процессе является важным направлением проводимых реформ по совершенствованию системы непрерывного образования в Узбекистане. Эффективность этого процесса обеспечивается активным использованием педагогами современных образовательных технологий в образовательной практике, а также осведомленностью о современных технологиях, применяемых в образовательной практике развитых зарубежных стран, исходя из следующих условий. Решение педагогической задачи достигается путем проектирования содержания и средств деятельности учителя и ученика. В современных условиях технологизация образовательного процесса требует нового подхода к его оформлению, то есть необходимости освещения образовательного процесса в соответствии с его технологической структурой.

Особое значение в организации профессиональной деятельности педагога имеет проектирование учебного процесса. Изучение каждого учебного занятия осуществляется на основе проектирования отдельных тем и разделов.

При проектировании образовательного процесса моделируется не только каждый компонент, но и связи между ними, а законы проектирования подготавливают почву для разработки теоретических основ принципов проектирования и их применения в практике педагогической деятельности. В технологическом процессе она выражается как основной элемент конструкции модели деятельности студентов. В структуре образовательного процесса основным систематизированным содержанием учебной и студенческой деятельности считается технологический процесс, а его содержание составляет учебная

деятельность, направленная на овладение основами социального опыта обучающихся. Образовательное содержание каждого учебного предмета определяется в соответствии с общеобразовательными целями и задачами. С позиций деятельностного подхода каждый элемент (элемент), составляющий содержание общего среднего образования, должен соответствовать одному из видов деятельности субъекта. Виды предметной деятельности, в свою очередь, должны быть представлены обобщенными моделями деятельности как совокупность конкретных моделей. Модель деятельности учащегося представляет собой системный элемент, служащий для определения содержания общей деятельности учащегося. Принцип централизации требует выполнения конструкции в следующем порядке:

- создание моделей деятельности в соответствии с целью, выбор методов и средств их освоения учащимися (технологические операции);
- обоснование методов управления учебной деятельностью (педагогической деятельностью).

Принцип рефлексивности описывает оценку субъектом самого себя, своей личной деятельности и знаний, мнения о нем других и отношения между ними по поводу совместной деятельности. В процессе проектирования учителю целесообразно всегда учитывать учебный процесс, его конкретные и идеальные условия, потребности учащихся в знаниях, возможности их восполнения, личностные качества и способности, возможности эффективной организации учебной деятельности. педагогическая деятельность. Принцип рефлексивности требует, чтобы проект создаваемого образовательного процесса постоянно корректировался и дополнялся на основе анализа потребностей и возможностей участника образовательного процесса - субъекта. Принцип результативности описывает достижение эффективных результатов за счет удобства педагогических условий, небольших затрат времени и усилий. Результативность - содержание моделей деятельности социального опыта, технологических операций, их освоения, выбора методов управления, совместимости учебной деятельности, средств воспитания и обучения, должно предполагать достижение заданной цели за короткое время и усилия работника. предметом в технологическом процессе.

На каждый образовательный процесс влияет ряд объективных и субъективных факторов. Среди них социально-экономические условия

жизни преподавателей и учащихся, общественно-производственная и природно-климатическая среда вокруг образовательных учреждений, учебно-материальная база образовательного учреждения, уровень профессиональной квалификации педагогов, образовательное учреждение или духовно-психологическая среда в конкретном классе, воспитательные возможности учащихся, интеллектуальный потенциал класса, межличностные отношения в коллективе.

При проектировании учебного процесса педагог должен учитывать эти факторы. С того момента, как ребенок ступает на порог школы, расширяется сфера его деятельности (в виде самообслуживания, работы, досуга). Социальный опыт он приобретает в результате приобретения навыков такой деятельности. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы образовательный процесс был эффективным, чтобы в его разработке учитывались содержание обучения и другие модели деятельности, а обучающиеся использовали их в своей повседневной жизнедеятельности. В то же время в общеобразовательных учреждениях развитие личности и адаптация к социальной жизни осуществляется на основе участия психологов и социологов (психолого-педагогическая диагностика) по определенным законам.

При проектировании учебного процесса преподаватель как проектировщик и исполнитель выбирает удобный способ реализации проекта. При проектировании необходимо определить способы направления учащегося на учебную деятельность, форму самостоятельного обучения, возможности саморазвития и самооценки. Понятие «педагогическая технология» по своей сути должно выражать две важнейшие стороны педагогической деятельности, то есть технологизацию образования и процесс обучения. Учитывая, что проблема формирования совершенной личности признается социальной необходимостью, одной из важных педагогических задач является решение вопроса о новом подходе к организации воспитательно-воспитательного процесса, достижение технологизации этого процесса. Невозможно увидеть результаты этого процесса за короткий промежуток времени в технологизации образовательного процесса, отличного от образовательного процесса. Особенности образовательного процесса, возможные конфликты между учеником и учителем требуют творческого и ответственного подхода к технологизации образовательного процесса.

Использованная литература:

1. Розиков О., Огаев С., Махмудов М., Адизов Б. Образовательные технологии. - Т.: Учитель, 2019.
2. Ишмухамедов Р., Абдукадиров А., Пардаев А. Инновационные технологии в образовании. - Т., 2014.
3. Ишмухамедов Р., Абдукадиров А., Пардаев А. Инновационные технологии в образовании. - Т., 2016.

